

Analfabetismo digital e Ausência de Leitores: uma revisão integrativa

Digital Illiteracy and Readers Absence: an integrative revision

Arquimedes Martins Gois¹, Celma Eliete de Quadros Padilha¹, Cicero Marreiro de Sousa Neto¹, Lúcia Dias Batista¹, Marília Monteiro Santos¹, Rose Cléia Maria Barros Mendes¹

¹Programa de Doutorado da Universidad Columbia- PY

DOI: 10.5281/zenodo.8155726

Resumo

O estudo a seguir tem como objetivo fazer uma reflexão sobre como o analfabetismo digital contribui para a ausência de leitores na atualidade da educação. A pesquisa trata-se de revisão integrativa de literaturas onde as questões norteadoras serão respondidas através de um levantamento bibliográfico. Foram realizadas pesquisas na base de dados do site da CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com as seguintes palavras-chaves: analfabetismo digital, inteligência artificial, hábito, onde foram encontrados um total de 1112 artigos, sendo dentre esses 71 artigos relacionados à analfabetismo digital, 236 artigos relacionados à inteligência artificial, 805 artigos relacionados à hábito. Dos artigos encontrados foram selecionados para estudo 13 artigos, sendo 7 artigos relacionados à analfabetismo digital, 5 artigos relacionados à Inteligência artificial e 1 artigo relacionado ao hábito. Os artigos elegíveis foram escolhidos baseados tendo como critério de aproximação de conteúdo. O estudo foi realizado por 6 pesquisadores em julho de 2023, onde foi constatado como resultado final que os alunos perderam a motivação para frequentar bibliotecas físicas por causa do fácil acesso ao meio virtual, entretanto ainda há dificuldades inegáveis no letramento digital que contribui ao hábito de leitura assim como outros acréscimos de habilidades cognitivas devido à ausência de conhecimento em utilizar as tecnologias de informação disponíveis. Por isso faz-se importante ensinar o uso das novas tecnologias digitais na educação das crianças, adolescentes e jovens para que tenhamos futuros adultos alfabetizados digitalmente, não só usuários de dispositivos eletrônicos. Mesclando essa necessidade ética digital desde a fase lúdica que será incluída no ambiente de aprendizado da alfabetização, até as experiências virtuais significativas e sensoriais que as tecnologias podem trazer para o aprendizado do indivíduo desde a primeira infância.

Palavras-Chave: Analfabetismo Digital; Inteligência Artificial; Hábito.

Abstract:

The present study has the main goal to cause a reflection about digital illiteracy which contribute to the reading absence on current education. The research process an integrative literature revision where guiding question will be answered through bibliography survey. It was made search on Capes data base with following keywords: digital illiteracy, artificial intelligence, reading absence; where were found a total of 1112 articles, among those are 71 articles related to digital illiteracy, 236 related to artificial intelligence, 805 related to reading habit.

From the articles results it has been selected to study 13 articles, from those are 7 articles related to digital illiteracy, 5 articles related to artificial intelligence and 1 article related to reading habit. The eligible articles were chosen based on approximation content. This study was realized by 6

researchers on 2023 July, were it was verified the finals result that the students lost their motivation to attend a library because of easy way to access virtual media, nevertheless there are undeniable difficult on digital literacy which contribute to reading habits as well others increases to cognitive abilities due knowledge absence in handling information technology available. Therefore it's important teach the new technology use's on children, teenagers and youths for digital literacy adults', not only electronic device user's. Merging this ethnic digital necessity since the ludic fase in which will be included in the literacy apprenticeship environment, till meaningful and sensory virtual experience which these kind of technologies can fetch to the individual since babyhood.

Keywords: Digital Illiteracy; Artificial Intelligence; Habit.

1. INTRODUÇÃO

O estudo a seguir tem como objetivo fazer uma reflexão sobre como o analfabetismo digital, na maioria das vezes, contribui para a ausência de leitores. O artigo apresenta como problemática o crescente número de pessoas em situação de analfabetismo digital devido a avalanche de conhecimento e informações que hoje em dia temos em relação aos multimeios digitais e as informações analíticas, reflexivas e de domínio tecnológico.

Na atualidade com o acesso à internet e as mídias digitais, muitos jovens deixaram de frequentar as bibliotecas públicas, escolares e comunitárias por conta da facilidade que se tem do grande acervo digital que a demanda do mundo virtual viabiliza para a disposição do público em relação a facilidade digital, porém, ainda há um crescente número de analfabetos digitais que ocorre por ausência de conhecimento ou disposição em acessar e manusear as novas tecnologias ou ferramentas digitais voltadas para pesquisas de livros, periódicos, bibliotecas virtuais, revistas, sites, bem como, ferramentas específicas que são utilizadas para se ter acesso ao conhecimento científico.

A pesquisa trata-se de revisão integrativa de literatura onde as questões norteadoras serão respondidas através de um levantamento bibliográfico. Foram realizadas pesquisas na base de dados do site da CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Ao final do estudo foi constatado que alguns alunos perderam a motivação para frequentar bibliotecas físicas por causa do fácil acesso ao meio virtual e isso tornou-se difícil para algumas comunidades por falta de acesso e conhecimento para a utilização das tecnologias de informação disponíveis para essa demanda na qual está sendo apresentada. Além disso, foi visto que o hábito de leitura também não é adquirido mesmo com tamanha oferta à disposição em forma virtual, devido à disposição dos alunos em lerem seja de forma física ou virtual.

Concluímos que o gosto pela leitura originalmente vivido nas bibliotecas físicas e/ou em sala de aula, em função do analfabetismo digital, torna-se ausente no meio no qual o indivíduo está inserido.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A tecnologia vem apresentando constante evolução nas últimas décadas, o que nos faz pensar e repensar que uma nova sociedade cada vez mais conectada vem surgindo, com uma demanda de acesso ilimitado e direto das mais diversas informações e conhecimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana fazendo-se necessário, em virtude desse crescimento fenomenológico, que os seres humanos, de um modo geral, recriem seus hábitos principalmente de leitura, utilizando as mais variadas ferramentas digitais que estão inseridas no mercado atualmente.

Segundo Brasil em seu artigo 205, determina que: "Educação é direito de todos e sua promoção é dever do Estado e da Família, em colaboração com a sociedade, dela depende o pleno crescimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania". (1988)

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a educação é direito de todos! (BRASIL, 1988). Então faz-se necessário, também, realizar o acesso à educação acompanhando a evolução social das mais variadas relações culturais entre as nações principalmente em relação ao cunho educacional, sendo assim, através da inclusão digital em rede os saberes continuam sendo uma constante linguagem entre os povos diante do novo processo evolutivo digital e as suas mais variadas aprendizagens que estão espalhadas entre os novos saberes.

Por meio da crescente explosão das ferramentas digitais, inclusive a inteligência artificial (IA), como exemplo o ChatGPT, atualmente a mais nova moda midiática (trends) entre as ferramentas digitais de IA nas redes sociais mundiais e/ou sites com respostas e propostas de linguagem natural derivada desse tipo de inteligência, ferramenta essa voltada para um público específico ou não (inclusivo ou não), que na maioria das vezes, prefere a acomodação e a facilidade da ferramenta para o uso de forma simplificada para o seu entendimento no momento que está sendo acessado naquele momento de entretenimento ou de estudos.

Diante dessa avalanche de informações que é o acesso aos conteúdos digitais, muitas das vezes, é desviado pelo usuário e os principais objetivos em relação aos hábitos de leitura do público leitor, no qual estão tendo uma influência ora positiva, ora negativa, visto que o mundo virtual se tornou algumas vezes um facilitador da leitura e escrita, outras vezes causador de ausência de leitura e as vezes causa exclusão em relação ao sistema digital tornando-o quem está por trás do dispositivo um analfabeto digital.

Mas, o que vem a ser Analfabetismo Digital?

Segundo Castells (2004, p. 215), "o analfabetismo digital é a incapacidade de utilizar as novas tecnologias da informação para a comunicação e a resolução de problemas pessoais, profissionais e sociais".

Conforme Fleury (2008),

indivíduos que não possuem habilidades de leitura básicas enfrentam dificuldades no uso de IOTs, dispositivos eletrônicos, computadores, smartphones e na navegação na internet. Isso limita suas oportunidades de acesso a informações, serviços e interações sociais, deixando-os à margem das principais esferas da sociedade.

Ante o exposto considera-se que a ausência de alfabetização digital tornou-se uma das maiores preocupações da sociedade atual, seja devido ao porquê dessa falta de habilidades em algumas áreas e habilidades, principalmente a leitura, vem preocupando cada vez mais a área da educação e os educadores, seja devido a utilização abusiva das ferramentas digitais que muitos de nossos educandos vem se ocultando por detrás das correções, aplicativos de voz e pesquisas que essas ferramentas trazem de facilidades para esse público de não leitores e com isso as consequências são um público cada vez mais sem interesse pelo aprendizado e ausência de leitores fluentes. E essa conexão entre o ler, a leitura de mundo e a leitura do mundo virtual pode trazer grandes danos e graves consequências cada dia mais evidente em relação ao analfabetismo digital produzindo na vida das crianças, adolescentes e jovens, sem dúvida, a exclusão social, como um dos danos.

Outra consequência relevante é o aprofundamento das desigualdades sociais a falta de habilidades com os multimeios digitais pode derivar em menos oportunidades de emprego, dificultando a inserção nos estudos assim como no mercado de trabalho. Além disso, indivíduos analfabetos digitalmente enfrentam maior dificuldade em acessar e entender funcionamento de serviços públicos on-line bem como usufruir de oportunidades de educação a distância, cursos, oportunidade e condições de melhores empregos. Dessa forma, a exclusão digital acentua-se com força nos desnivelamentos sociais já existentes na sociedade.

Além disso, o analfabetismo digital acarreta a incapacidade de discernir informações corretas e confiáveis, conforme apontado por Ferreira e Malpica (2017). Com a disseminação de notícias falsas e informações enganosas, indivíduos sem habilidades de leitura têm maior vulnerabilidade em acreditar em conteúdos equivocados ou correlacionar essas informações com lições aprendidas de outrora vivida em sociedade, contribuindo para a disseminação de desinformação e a perpetuação de equívocos.

Diante dessas questões, é vital investir em políticas públicas que promovam a leitura e a inclusão digital como destacado pela UNESCO (2017) e trabalhado na sociedade da informação por essa instituição. O combate ao analfabetismo digital requer esforços para proporcionar acesso à educação de qualidade, estimular o desenvolvimento de habilidades digitais e promover a conscientização sobre a importância da leitura e do conhecimento na sociedade atual.

Parreira et al (2021) apresenta resultado de estudos sobre a percepção de professores em relação a tecnologias e inteligência artificial que afirmam ser possível melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem. Em contrapartida, tem receio em estar substituindo o papel do professor em sala de aula e afetar negativamente a questão de interação social-emocional do indivíduo. Um outro ponto é saber lidar com a tecnologia, necessitando assim de capacitação, desenvolvendo competência, incluindo a capacidade de interagir com eficiência na docência. Segundo os autores destacam a importância de estudos com base crítica, reflexiva, ética e humanística em relação às novas tecnologias, com intuito de avaliar os impactos positivos e negativos na educação que sejam para uma melhor qualidade e não para substituir o papel do professor ou prejudicar a interação social e emocional na sala de aula.

Segundo Martins et al. (2023) durante a pandemia, o setor judiciário precisou se reinventar como quaisquer outros setores e passou-se a usar a inteligência artificial. O Conselho Nacional de Justiça permitiu que as partes e advogados pudessem acessar informações e serviços do Judiciário de forma remota, sem precisar ir pessoalmente (presencialmente) aos tribunais. Isso ajudou a reduzir a necessidade de deslocamentos e aglomerações nos tribunais, contribuindo para a prevenção da disseminação do vírus.

Um dos fatores que principalmente favoreceu no combate à corrupção, através da agilidade no processo investigativo eliminando fatores investigativos desnecessários, referente a leis tornando-se dados estatísticos mais precisos e ágeis.

Uma das grandes preocupações com a IA é que a mesma seja usada de forma justa e transparente, sem perpetuar preconceitos ou discriminações. Para garantir a transparência e a imparcialidade é necessário que os processos de tomada de decisão sejam claros e auditáveis. Além disso, é importante que os dados utilizados em ações processuais sejam representativos e não contenham nenhum tipo de preconceito. Os dados pessoais do indivíduo devem ser armazenados de forma segura, utilizado somente para fins previstos em leis. Para que realmente aconteça essa segurança, o profissional necessita de formação profissional com capacitação e treinamento.

Evidentemente, ajustes e aperfeiçoamentos são necessários, mas é evidente que o Judiciário se abriu como nunca para a tecnologia e que graças a ela foi possível fazer frente a um dos maiores desafios enfrentados em gerações. Isto abre novas possibilidades, além de influenciar o ânimo de juristas, normalmente conservadores, tornando-os mais propensos a considerar novas aplicações tecnológicas, em especial a inteligência artificial (IA).
(MARTINS ET AL. 2023 P. 139)

Para Martins et al. (2023) Pode se comprovar que a IA perante o setor judiciário veio para acelerar, alavancar uma boa contribuição para e poder judiciário brasileiro.

2. METODOLOGIA

A pesquisa trata-se de revisão integrativa de literatura onde as questões norteadoras serão respondidas através de um levantamento bibliográfico. Foram realizadas pesquisas na base de dados do site da CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) com as seguintes palavras-chaves: analfabetismo digital, inteligência artificial e hábito, onde foram encontrados um total de 1112 artigos, sendo 71 artigos relacionados à analfabetismo digital, 236 artigos relacionados à inteligência artificial, 805 artigos relacionados à hábito. Dos artigos encontrados foram selecionados para estudo 13 artigos, sendo 7 artigos relacionados à analfabetismo digital, 5 artigos relacionados à Inteligência artificial e 1 artigos relacionados ao hábito. Os artigos elegíveis foram escolhidos baseados por critério de aproximação de conteúdo.

Após leitura e discussão reflexiva dos artigos elegíveis, foi realizado uma análise de conteúdo, baseada em análise de conteúdo de Bardin (2011);

De acordo com Bardin (2011): “o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de conteúdo, podem ser designados como: um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2011, p. 43).

Assim, o processo de análise tem a finalidade de revelar o que não está explícito nas mensagens, uma vez que procura explicar, sistematizar e expressar o conteúdo de mensagens, proporcionando uma compreensão rica do material acessado. Em outras palavras, a análise de conteúdo auxilia na interpretação dos dados obtidos proporcionando uma compreensão de seus significados em um nível mais profundo que em uma leitura normal (BARDIN, 2011).

Esse processo de análise se dá em três fases, que são: pró-análise, exploração do material e o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação. A pró-análise é a fase de organização, tem por objetivo sistematizar as ideias e essa primeira etapa consiste em três tarefas: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação final.

Geralmente, a escolha dos documentos é feita após uma leitura flutuante e leva em consideração os aspectos de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Os documentos escolhidos compõem o corpus do trabalho, que consiste no conjunto de documentos que serão submetidos ao processo de análise (BARDIN, 2011).

Bardin (2011) A exploração do material se caracteriza como uma fase longa que consiste em operações de codificação, que por sua vez corresponde a um processo no qual os dados brutos são agregados em etapas a qual permitem uma descrição significativa das características relacionadas ao conteúdo. Depois da etapa de codificação, a fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação tratam os resultados de maneira a torná-los significativos e válidos. Nessa etapa, operações estatísticas simples, como a porcentagem, permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, histogramas, figuras, entre outras formas de representações, que condensam e colocam em destaque as informações obtidas na análise favorecendo a realização de inferências e interpretações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os artigos analisados reconhecem os benefícios trazidos pela tecnologia como a facilidade de comunicação e acesso rápido às informações nas quais estamos inseridos. Porém, é importante ressaltar a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo real para garantir que as relações sociais não sejam prejudicadas e a qualidade de vida não seja comprometida entre os envolvidos na sociedade.

Os artigos pesquisados indicam que a ausência de habilidades da grafia e da leitura contribui para a criação de analfabetos digitais, limitando de forma significativa a sua participação plena como ser comunicativo, cultural e inserido na sociedade dita acessível da atualidade.

Por falta de aptidão e habilidades digitais, na maioria das vezes, existem implicações significativas e atuais que levam o indivíduo à exclusão social, limitando-o às oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, que são essenciais para o desenvolvimento como um todo. Levando em consideração a leitura como uma competência fundamental para a inclusão digital, faz-se necessário adotar políticas e práticas que promovam o desenvolvimento dessa habilidade e competências relacionadas a essa capacidade na qual precisa ser desenvolvida em nossa sociedade.

É necessário investir em programas de alfabetização que valorizem o desenvolvimento das habilidades de leitura e compreensão textual. Além disso, é fundamental que a educação desenvolva um currículo que integre o uso das tecnologias digitais de forma crítica e reflexiva, para que todos tenham a oportunidade de se tornarem cidadãos digitais plenamente capacitados. Uma vez que, os analfabetos digitais enfrentam dificuldades em realizar tarefas simples, como acessar e-mail, utilizar redes sociais, enviar mensagens instantâneas, realizar buscas on-line e usar os dispositivos eletrônicos.

Conforme a tabela abaixo podemos observar as causas consequências e resultados obtidos em relação ao uso das tecnologias com forma de apropriação e busca de conhecimento das ferramentas digitais.

Tabela 1: Causas, Consequências e Efeitos

Tabela		
Causa	Consequência	Resultados
Ausência de leitura virtual por não saber usar as ferramentas digitais.	Exclusão social em uma sociedade que atualmente vive conectada.	O gosto pela leitura originalmente vivido nas bibliotecas físicas e/ou em sala de aula, em função do analfabetismo digital torna-se ausente no meio no qual o indivíduo está inserido.
Conhece e não sabe utilizar.		
Conhece e faz mal uso das ferramentas digitais		
Não conhece por não ter acesso.		

Fonte: Elaboração Própria (2023)

De acordo com Lévy (1999, p. 78) destaca que o conceito desse questionamento é: “a capacidade de ler, de ouvir e de escrever não é uma capacidade de repetição servil, mas uma capacidade de entrar em uma relação multilateral com o novo”.

Em suma, a leitura é um processo fundamental para a interpretação de informações, identificação de fontes confiáveis e para a adaptação às constantes mudanças nas tecnologias digitais.

4. CONCLUSÃO

O analfabetismo digital é uma problemática cada vez mais presente na sociedade atual. Enquanto avançamos rapidamente na era da tecnologia, aqueles que não têm acesso à leitura e ao conhecimento ficam ainda mais marginalizados, tornando-se analfabetos digitais.

A leitura é um dos pilares fundamentais da educação e do desenvolvimento humano, pois é por meio dela que adquirimos conhecimento, desenvolvemos o pensamento crítico e ampliamos nossa visão de mundo. No entanto, em muitos países, a taxa de analfabetismo ainda é elevada, principalmente em regiões mais pobres e com menor acesso à educação. Esses indivíduos, por não possuírem habilidades de leitura básicas, enfrentam diversos desafios no contexto digital.

Na era da informação, em que o uso de computadores, smartphones e a internet são cada vez mais presentes, o analfabetismo digital se torna uma barreira para a inclusão social e para o exercício pleno da cidadania. Pessoas que não sabem ler ou não possuem habilidades básicas de leitura encontram dificuldades para realizar tarefas simples como enviar um e-mail, fazer uma pesquisa na internet ou utilizar aplicativos de mensagens.

Dentre as consequências do analfabetismo digital, destacam-se a exclusão social e a falta de oportunidades de emprego. A sociedade atual está profundamente conectada, seja para realizar transações comerciais, acessar informações ou se comunicar. Portanto, aqueles que não sabem utilizar as plataformas digitais ficam afastados dessas oportunidades e têm sua participação social limitada.

Além disso, o analfabetismo digital afeta diretamente a capacidade de discernimento e verificação de informações. Com o avanço da internet, temos um mar de conteúdos disponíveis, mas nem todos são confiáveis. Aqueles que não têm habilidades de leitura, e conseqüentemente, de análise crítica de informações, acabam sendo mais suscetíveis à disseminação de notícias falsas e informações enganosas.

Outra consequência do analfabetismo digital é a perpetuação de desigualdades sociais. Aqueles que não sabem utilizar as ferramentas digitais ficam excluídos dos benefícios oferecidos pela era da informação, como acesso a serviços públicos online, oportunidades de educação a distância e inclusão em redes sociais virtuais. Isso gera uma desigualdade de oportunidades entre os que possuem habilidades digitais e os que não têm, aprofundando ainda mais as disparidades sociais existentes.

Fica claro, portanto, que a ausência de leitura pode contribuir significativamente para a criação de analfabetos digitais. Esses indivíduos enfrentam diversas consequências negativas na atualidade, desde a exclusão social até a perpetuação de desigualdades. Portanto, é fundamental investir em políticas públicas que promovam a leitura e a inclusão digital, a fim de ampliar o acesso a oportunidades e fortalecer a cidadania digital.

REFERÊNCIAS

ALBAN Defilippi María Teresa; CÓRDOVA Pozo Mónica Lissette; CORREA Verduga Gema Carolina; et al. 2021. Análisis Estadístico De La Formación Digital A Partir De La Relación De La Desigualdad Ingresos (Coeficiente Gini) Y El Analfabetismo Digital En Ecuador. **European Scientific Journal**, ESJ, 17(8), 10.

BARDIN, Laurence. **ANÁLISE DE CONTEÚDO**. Revista ampliada, Ed. almedina Brasil, SP. 2011

BEATRICE, Eleuteri. Analfabetismo funzionale: perché, ci serve ancora saper leggere e scrivere? **aib studi**, 59 n. 1-2 (gennaio/agosto 2019), p. 125-136. DOI 10.2426/aibstudi-11891, ISSN: 2280-9112, E-ISSN:2239-6152

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senador, 1988.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. Paz e Terra, 2004.

CORVALÁN, Juan Gustavo. Inteligencia artificial: retos, desafíos y oportunidades – Prometea: la primera inteligencia artificial de Latinoamérica al servicio de la Justicia. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, vol. 5, n. 1, p. 295-316, jan./abr. 2018. ISSN 2359-5639 DOI: 10.5380/rinc.v5i1.55334

CRUZ, Silva Jorge, GORDILLO, Pérez Sylvana. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: CONFLITO DE PAPÉIS E BEM-ESTAR. **Revista de Marketing e Inteligência Artificial**, P. 52-61 2022 DOI: <https://doi.org/10.17979/redma.2022.26.1.9041>

DA CUNHA, V. A. INCENTIVO AO HÁBITO DE LEITURA COMO ALICERCE PARA O DESENVOLVIMENTO. **PontodeAcesso**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 78–87, 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/5427>. Acesso em: 11 jul. 2023.

FERREIRA, A. J.; MALPICA, M. I. Analfabetismo digital e habilidades virtuais docentes: uma revisão sistemática. **Educación XX1**, v. 20, n. 2, p. 279-302, 2017.

FLEURY, T. Analfabetismo digital e exclusão social. **Revista O&S**, v. 15, n. 44, p. 23-36, 2008.

GARCIA, Yolanda M. Guerra; CHINCHILLA, Adriana Patricia Sanchez. Tecnoética Analfabetismo Digital Y Megatendencias Mundiales EM Educación Superior. **Revista Educación Y Desarrollo Social**. Vol. 4. Número 1. Enero – Junio 2010.

KAUFMAN, Dora; SANTAELLA, Lucia. O papel dos algoritmos de inteligência artificial nas redes sociais. **Revista Famecos**, v. 27, n. 1, p. e34074-e34074, 2020. LÉVY, P. *Cibercultura*. Editora 34, 1999.

MARTINS, Tiago do Carmo; JACOBSEN, Gilson. CORRUPÇÃO, JUSTIÇA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. **Revista Eletrônica Direito e Política**. UNIVALI, vº 18, nº 1, 2023.

MELO, Angela Fernandes. A inclusão digital na escola para a erradicação do Analfabetismo tecnológico. e-Mosaicos – **Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ)**, v.5, n.10 – dezembro de 2016 – ISSN: 2316-9303

PARREIRA, Artur; LEHMANN, Lúcia; OLIVEIRA, Mariana. O desafio das tecnologias de inteligência artificial na Educação: percepção e avaliação dos professores. **Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação**, v. 29, p. 975-999, 2021.

PÉREZ, Beatriz Cortina; VIGIL, Miguel Á. Gallardo; JIMÉNEZ, M. Ángeles Jiménez; et al. Digital illiteracy / El analfabetismo digital: um reto de los docentes del siglo XXI. **Culture and Education**, 26:2, 231-264.

REZENDE, Edson José Carpintero; CAMPOS, Cláudia Fátima. Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada no humano e social pelo Design. **Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación**. **Ensayos**, n. 121, p. 101-117, 2020.

TAPIA Yemini Hernandez. Aunque la magia pertenezca a las tecnologías, el poder lo tienen los hombres, **Revista contribuciones a la Economía**, octubre-diciembre 2019.

UNESCO. Educação para 2030: **Declaração de Incheon e Marco de Ação para a Realização da Educação 2030**. UNESCO, 2017.